

Трудовая миграция в решении стратегических задач пространственного развития человеческого капитала на Дальнем Востоке России¹

Красинец Евгений Семенович, кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией миграционных исследований
Шевцова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института социально-экономических проблем народонаселения
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (г. Москва, Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных тенденций миграции населения в контексте развития человеческого капитала на Дальнем Востоке страны. Особое внимание уделено демографическим и социально-экономическим последствиям развития в регионе миграционной ситуации.

Ключевые слова: миграция населения, рынок труда, Дальний Восток, территории опережающего развития, миграционная политика.

Labor migration in solving strategic tasks of spatial development of human capital in the Russian Far East

Krasinets Evgeny S., Ph.D. in Economic, Head of the migration research
Shevtsova Tatiana V., Ph.D. in Economic, Leading Researcher
Institute of Socio-Economic Studies of Population, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology,
Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Abstract. The article analyzes current trends in migration in the context of human capital development in the Far East of the country. Special attention is paid to the demographic and socio-economic consequences of the migration situation in the region.

Keywords: migration, labor market, Far East, territories of advanced development, migration policy.

В стратегическом и геополитическом отношении Дальний Восток - важнейший макрорегион страны, который имеет ключевое значение в Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Дальневосточный регион занимает свыше 40% территории России. Регион обладает значительным экономическим и социально-демографическим потенциалом. По оценкам Росстата, на начало 2020 года численность населения Дальневосточного федерального округа составляла 8,2 млн. человек, в том числе в трудоспособном возрасте - 4,7 млн. человек [1].

В настоящее время по многим индикаторам демографического, экономического и социального развития дальневосточный регион относится к проблемным территориям России. Формирование человеческого капитала характеризуются здесь крайне неблагоприятными параметрами и тенденциями. Основные показатели, характеризующие развитие социальной сферы дальневосточной части страны, существенно ниже среднероссийских. Ежегодно население дальневосточного региона теряет от 0,2 до 0,4% своей численности. За последние 28 лет (1991-2019) численность населения Дальнего Востока сократилась в 1,3 раза.

В статье поставлена задача показать, что ускорение роста экономики Дальнего Востока напрямую зависит от развития ситуации в сфере формирования

человеческого капитала этой важнейшей геостратегической территории страны. Дальневосточные регионы уже давно потеряли свою миграционную привлекательность. В современных условиях масштабный отток населения из макрорегиона и связанный с ним дефицит рабочей силы относятся к числу главных препятствий, сдерживающих развитие здесь бизнеса и привлечение инвестиций. В решении геополитических и стратегических вопросов дальнейшего социально-экономического развития восточных территорий на ближайшую и более отдаленную перспективу проблемы формирования трудового потенциала, прекращения миграционного оттока населения, закрепления трудовых ресурсов и привлечения высококвалифицированных кадров выступают в качестве наиболее важных проблем, требующих особого внимания.

В дальневосточном регионе с проблемой миграционного оттока населения тесно связаны процессы формирования и функционирования рынка труда. В последние годы в условиях смещения вектора политических и экономических интересов Российской Федерации на восток и опережающего развития экономики дальневосточного региона рынок труда Дальнего Востока характеризовался высоким и необеспеченным спросом работодателей как на количество, так и качество трудовых ресурсов.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-510-00008.

В настоящее время в развитии территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав дальневосточного макрорегиона, отмечается явный неудовлетворенный спрос на труд, наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров. В 2020 году в наиболее крупных городах Приморского края на 1 незанятого гражданина приходилось до 4 вакантных рабочих мест. Для предприятий территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, глобальных инвестиционных проектов ощутимо не хватает специалистов нужных компетенций, инженерно-технических работников, квалифицированного рабочего персонала. Экономика макрорегиона испытывает существенный недостаток работников средней и низкой и квалификации, отчасти восполняемый за счет привлечения и использования внутренних трудовых мигрантов и иностранных работников. Со значительными трудностями столкнулось привлечение квалифицированных рабочих и специалистов из других регионов страны или из-за рубежа в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Сложившаяся в последние годы система подготовки кадров профессиональных образовательных организаций Дальнего Востока не соответствует кадровым потребностям экономики макрорегиона. Образовательные учреждения продолжают по инерции готовить для рынка труда невостребованных специалистов. Дополнительная потребность в рабочей силе отраслей экономики, бизнеса и запускаемых инвестиционных проектов многократно превышает размеры подготовки кадров и масштабы безработицы среди местного населения. На середину 2019 г. потребность в привлечении работников, заявленная работодателями в службы занятости на Дальнем Востоке, составляла около 260 тыс. человек (почти 15% от всех вакансий по России), при этом численность зарегистрированных безработных в Дальневосточном федеральном округе на конец июня этого года составила 58,8 тыс. человек, или 7,9% от общей численности зарегистрированных безработных в РФ [2].

Таблица 1. Потребность предприятий в работниках, заявленная в государственные службы занятости населения в 2016-2019 гг., июнь

годы	2016	2017	2018	2019
тыс. человек	111,6	186,0	216,6	258,9
прирост за период		74,4	30,6	42,3
в % к 2016 г.	100,0	166,7	194,1	232,0

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [3].

До начала пандемии коронавируса дополнительная потребность в кадрах на территории Дальнего Востока имела четкую тенденцию к возрастанию. За последние четыре года (2016-2019) только зарегистрированный спрос в кадрах в дальневосточном регионе страны возрос с 111,6 тыс. человек до 258,9 тыс. человек, или более чем в 2 раза (табл. 1). По данным официальной статистики, в середине 2019 года на каждые 100 заявленных вакансий приходилось всего 26 человек, не занятых трудовой деятельностью и за-

регистрированных в органах службы занятости населения, в то время как в целом по России – 49 человек [3].

В последние годы большую потребность в работниках испытывали ключевые дальневосточные отрасли – добыча угля, руды и золота, добыча и переработка нефти и газа, машиностроение, транспорт и логистика, сельское хозяйство, пищевая, лесная промышленность, рыболовство и аквакультура, строительство, судостроение, торговля, туризм и сервис. Наиболее востребованными на рынке труда являются рабочие профессии токаря, бетонщика, штукатура, арматурщика, каменщика, плотника. Среди профессий специалистов и служащих в первую очередь требуются специалисты в области судостроения, транспорта и логистики, в сфере сельского хозяйства, сквозные рабочие профессии высокотехнологичных отраслей промышленности, инженеры, техники, конструкторы, машинисты, наладчики, технологи, проектировщики, специалисты в области разведки и разработки полезных ископаемых, землеустройства, металлургии и машиностроения, математического моделирования, переводчики.

Решение стратегических задач опережающего социально-экономического развития дальневосточного макрорегиона в период после преодоления активной фазы коронавируса потребует устойчивого наращивания здесь трудового потенциала в сочетании с преодолением дефицита качества рабочей силы.

Важнейшую проблему для опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока представляет многолетняя масштабная миграционная убыль населения, связанная с низким уровнем жизни населения в сравнении с другими регионами страны. В настоящее время миграционные процессы являются основной причиной сокращения в дальневосточной части России демографического потенциала [4, с.142].

В принятой правительством РФ в июне 2017 года Концепции демографической политики Дальнего Востока предполагается уже в ближайшее время выйти в дальневосточном регионе на положительный миграционный прирост населения [5]. Однако, несмотря на реализацию комплекса мер, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока и стимулирование здесь внутренней и внешней миграции, в данном регионе пока не удалось преодолеть миграционную убыль населения.

Все территории дальневосточного региона страны теряют свое население в межрегиональной миграции. По данным Росстата, в 2019 году общее отрицательное сальдо миграции составило на Дальнем Востоке 10,5 тыс. человек [6]. За последние девять лет (2011-2019) чистые миграционные потери составили здесь около 200 тыс. человек. По интенсивности миграционного оттока населения Дальневосточный федеральный округ занимает первое место среди всех федеральных округов Российской Федерации.

На территории Дальнего Востока миграционные процессы оказывает прямое воздействие на развитие человеческого потенциала, функционирование регионального рынка труда и кадровое обеспечение при-

оритетных инвестиционных проектов. Миграционный отток населения крайне негативно воздействуют на формирование численности населения и трудового потенциала, ведет здесь к ухудшению качества человеческого капитала. Отток молодежи и высококвалифицированных дальневосточников снижает трудовой потенциал региона, усиливает напряженность на рынке труда. Масштабный отток населения, особенно в молодых возрастах, обостряет нехватку специалистов нужных компетенций, приводит к острому дефициту квалифицированных кадров, изменяет к худшему профессионально-квалификационную структуру занятых, ограничивает инновационное развитие экономики. В результате массового оттока местного населения происходит постепенное замещение местного населения за счет мигрантов из стран СНГ [7, с.12].

В ходе реализации запланированных мероприятий в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года предусматривается добиться в ближайшие 15 лет прекращения в регионе миграционного оттока населения [8]. В этой связи на передний план сегодня выступает задача разработки мер, направленных на снижение миграционной убыли и обеспечение устойчивого миграционного притока населения. В повышении миграционной привлекательности регионов Дальнего Востока не видится простых решений.

Несмотря на принимаемые меры по экономическому и социальному развитию восточных территорий, россияне по-прежнему массово не рвутся на Дальний Восток. Остается высоким и потенциал миграционного оттока населения из региона. Как показал проведенный нами в 2018 году в городах Приморского края социологический опрос, свыше 40% жителей дальневосточного региона подумывают о переезде в другие регионы страны или за рубеж.

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что возможности закрепления столь необходимого на Дальнем Востоке постоянного населения мерами одной только миграционной политики крайне ограничены. В ближайшей перспективе создаваемые ТОРы в восточной части России вряд ли смогут выполнить функции механизма по смягчению последствий негативной миграционной ситуации.

Важнейшей проблемой снижения миграционного оттока населения в ее взаимосвязи с социально-экономическим развитием Дальнего Востока является решение прорывных задач по созданию здесь более привлекательной среды обитания и высоких стандартов жизни. При этом для стабилизации и роста

численности населения дальневосточного региона «основной упор необходимо делать на сокращение оттока собственного населения и увеличение его естественного прироста» [9, с. 40].

В целях снижения миграционной убыли населения нужно добиться на территории Дальнего Востока ускоренных темпов роста уровня жизни, значительно превышающих среднероссийские показатели. Для закрепления населения требуется радикальное повышение оплаты труда работающих, предоставление преференций, дополнительных выплат и дальневосточных бонусов.

Необходимо проведение политики, ориентированной на дополнительную бюджетную поддержку в целях создания в дальневосточном регионе развитой социальной инфраструктуры. Следует более широко внедрять механизмы предоставления льготной ипотеки на покупку, строительство и ремонт жилья. Масштабное строительство жилья, детских садов, школ, медицинских учреждений, культурных центров должно создать стимулы и условия для расширенного воспроизводства населения, закрепления молодежи и сокращения миграционного оттока населения и трудовых ресурсов.

Значительными факторами сокращения оттока местного населения могут стать создание конкурентоспособных условий инвестирования и ведения бизнеса, свобода и стимулирование предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки и тарифных ограничений для постоянных жителей этой территории.

В решении миграционных проблем Дальнего Востока целесообразно принять комплекс более результативных стимулирующих мер по привлечению на постоянное место жительства в восточные территории страны соотечественников, прибывающих в Россию из-за рубежа, используя в этих целях дополнительные механизмы, обеспечивающие повышение привлекательности дальневосточных регионов в рамках переселенческой Госпрограммы. Одновременно должны быть приняты эффективные меры, направленные на сдерживание миграционного оттока населения, которое покидает северные территории и перемещается на юг дальневосточного региона.

Следует также обеспечить многостороннее включение макрорегиона в международное социально-экономическое развитие, в первую очередь через механизмы регулирования международных отношений в АТР.

Литература:

1. Бюллетень "Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2020 года". [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm.
2. Социально-экономическое положение Дальневосточного федерального округа в I полугодии 2019 года. Москва. Федеральная служба государственной статистики. 2019. С. 48-50.
3. Социально-экономическое положение федеральных округов – 2019. [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_20/Main.htm.
4. Мотрич Е.Л., Березутский Ю.В. Миграция в демографическом развитии Дальнего Востока России: проблемы и социальные последствия // Социальная политика и социология. Том 17. № 2. 2018. С. 141-150.

5. Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298. URL: <http://government.ru/docs/28228/>.
6. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 году. [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm.
7. Население Дальнего Востока России: проблемы и тенденции // Е.А. Бурлаев, В.Н. Дьяченко, Е.Л. Мотрич, Н.В. Фещенко. Под ред. П.А. Минакира. Институт экономических исследований ДВО РАН. – Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2018. – 71 с.
8. Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298. URL: <http://static.government.ru/media/files/NAISPJ8QMRZUPd9LIMWJoeVhn1l6eGqD.pdf>.
9. Воробьева О.Д. Рынок труда и миграция населения Дальнего Востока //Уровень жизни населения регионов России. 2017. №2 (204). С. 35-40.